

УДК 342.2

ББК 67.400

ИВАННИКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права, декан юридического факультета Сочинского института (филиала) РУДН, Сочи, Россия
e-mail: freiheit2061@gmail.com

IVAN A. IVANNIKOV

Doctor of Law, Doctor of Political Science, Professor, Professor of the Department of Theory and History of State and Law; Dean of the Faculty of Law of the Sochi Institute (branch) of the Peoples' Friendship University of Russia, Sochi, Russia
e-mail: freiheit2061@gmail.com

ЛИКВИДАЦИЯ СССР: АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

LIQUIDATION OF THE USSR: AXIOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS

Аннотация. Развал СССР явился событием все-ленского масштаба, повлиявшим на соотношение политических сил в системе международных отношений, развитие международного права. Цель статьи доказать юридическую ничтожность актов, на основании которых СССР прекратил своё существование как субъект международного права. Рассмотрены проблемы смены политико-правовых ценностей в период перестройки в СССР, юридической оценки Беловежских соглашений. В процессе проведения исследования использовались диалектический, герменевтический, сравнительный и исторический методы. Делается вывод, что принятие тех или иных решений и нормативно-правовых актов было обусловлено идеологическими и политическими воззрениями субъектов государственной власти. Среди причин развала Советского Союза были: отказ от ценностей социализма, разрушение политической системы СССР и принятие противоречащих Конституции и Законам СССР актов, главными из которых были Беловежское Соглашение и решение Совета Республик Верховного Совета СССР о прекращении существования СССР.

Abstract. The article is devoted to the legal aspects of the collapse of the USSR. It is noted that the adoption of certain decisions and legal acts was due to the ideological and political views of the subjects of state power. The purpose of the article is to prove the legal nullity of the acts on the basis of which the USSR ceased to exist as a subject of international law. Referring to the norms of the USSR Constitution of 1977, the laws of the USSR, the results of the USSR referendum of March 17, 1991, the author points out the main reasons for the collapse of the USSR. Among the reasons for the collapse of the Soviet Union were: the rejection of the values of socialism, the destruction of the political system of the USSR and the adoption of acts contrary to the Constitution and laws of the USSR, the main of which were the Belovezhskaya Agreement and the decision of the Council of Republics of the Supreme Soviet of the USSR to terminate the USSR.

Keywords: USSR, Constitution of the USSR of 1977, Laws of the USSR, referendum on

Ключевые слова: СССР, Конституция СССР 1977 года, Законы СССР, референдум 17 марта 1991 года, Беловежские соглашения, Совет Республик Верховного Совета СССР, развал СССР.

March 17, 1991, Belovezhskaya Accords, Council of Republics of the Supreme Soviet of the USSR, collapse of the USSR.

ВВЕДЕНИЕ

В очередной год «юбилея» развала СССР вновь появились основания задуматься о судьбе России, о причинах и последствиях ликвидации советского государственного и общественного строя, об историческом значении СССР, месте Российской Федерации в современном мире. О нарушении Конституции СССР при подписании Беловежского соглашения писали И. А. Иванников [3;4], Б.В. Исаков [6], В. Г. Тихиня [9–11] и другие авторы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным материалом исследования явились нормативно-правовые акты периода перестройки в СССР.

Однако, в нарушение Конституции СССР, 12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, что стало юридическим началом развала СССР. Следуя этому безнаказанному примеру, 24 августа 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. Позже, 5 декабря 1991 г. Верховный Совет Украины принял обращение «К парламентам и народам мира», в котором было отмечено, что договор от 22 декабря 1921 г. об образовании СССР Украина в отношении себя считает недействующим.

После подписания 12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии» произошло присоединение ГДР к ФРГ, а СССР, согласно ст. 4 этого

Договора, должен был в ускоренном порядке вывести свои войска из Восточной Германии к декабрю 1994 г. В Российской Федерации большая часть выведенных из Германии офицеров Западной группы войск была уволена в запас.

Итогом отказа от государственной идеологии было принятие в августе 1990 г. Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации», которым была введена свобода печати и отменена цензуры. Начался процесс дискредитации социалистических ценностей и достижений СССР. Верховный Совет СССР 16 января 1991 г. принял постановление «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик». Датой проведения референдума было выбрано 17 марта 1991 г. Бюллетень для тайного голосования содержал вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Согласно ст. 72 Конституции СССР каждая союзная республика имела право на выход из состава СССР. Процедура выхода союзной республики из состава СССР была регламентирована Законом СССР от 3 апреля 1990 г. № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»¹. Статья

¹ О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 15. Ст. 252, 253.

2 данного закона определяла порядок о выходе союзной республики из СССР в следующей последовательности: 1. Принятие Верховным Советом союзной республики по собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса, решения о проведении референдума; 2. Проведение референдума (народного голосования) со свободным волеизъявлением населения союзной республики в порядке, определяемом Законом СССР, Законом союзной, автономной республики о референдуме, если их положения не противоречат Законом СССР.

Согласно статье 29 Закона СССР от 27 декабря 1990 г. № 1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме) СССР»² решение, принятое населением на референдуме окончательно, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено только новым референдумом по данному вопросу.

Для многих граждан СССР решение политической элиты провести референдум с вопросом о том, нужен ли СССР или нет, был неожиданностью. Никаких предпосылок кризиса политической и правовой системы СССР до создания института президента СССР не отмечалось.

Результаты голосования было решено учитывать по СССР в целом с учетом данных по каждой союзной республике отдельно. В референдуме приняло участие 147 млн. человек. За сохранение СССР проголосовало 112 млн. человек, или 76 % голосовавших. Несмотря на давление националистов в некоторых республиках Советского Союза, референдум 17 марта 1991 года состоялся.

Выступая против воли народа, выраженной на референдуме, 7 декабря Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук, С. С. Шушкевич с по-

мощниками собрались на бывшей базе отдыха ЦК КПСС в Вискулях Брестской области. На встрече в номере Б. Н. Ельцина Г. Э. Бурбулис предложил поставить подписи на документе, который содержал предложение: «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование» [13; с. 200]. Как утверждает С. С. Шушкевич, эта формулировка ему понравилась, и он заявил, что подпишет данный документ.

Подписанное 8 декабря 1991 г. в Вискулях, в Беловежской Пуще, соглашение не только противоречило законам СССР, но и интересам подавляющего числа населения страны.

Попыткой сохранить СССР нельзя считать созданный по указанию М. С. Горбачева в двадцатых числах марта 1991 года ГКЧП. Юридически развалить СССР путем референдума 17 марта 1997 года не удалось. После краха ГКЧП в августе 1991 года Президентом России был принят Указ о запрете КПСС и Компартии РСФСР. 22 августа 1991 года Б. Н. Ельцин подписал Указ о приостановке выхода газет «Правда», «Советская Россия». М. С. Горбачев в мемуарах пишет, что он издал Указ об аресте членов ГКЧП. «Из Фороса состоялся разговор с президентом Бушем» [2; с. 262]. О чем был разговор, М. С. Горбачев не сообщает.

Согласно п. 2 ст. 127.3 Конституции СССР 1977 года Президент СССР должен принимать меры по охране суверенитета Союза ССР и обеспечивать безопасность и территориальной целостности страны и реализации принципов национально-государственного устройства СССР. М. С. Горбачев единолично решил, что от СССР должны отсоединиться шесть союзных республик. Об этом в своих мемуарах пишет последний председатель Кабинета Министров СССР В. С. Павлов. По его мнению, Горбачев еще до подписания нового Союзного договора решил отделить шесть республик, «не спросив ни народ, ни съезд, ни даже Верховный

² Закона СССР от 27 декабря 1990 г. № 1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме) СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 1. Ст. 10.

Совет СССР, а еще три — оставил на потом, как получится» [8; с. 73].

Своей политикой Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев не модернизировал, а уничтожил идеологическую, политическую, правовую и экономическую систему социализма. Он не противился запрету КПСС, а, наоборот, призвал ее организации самораспуститься.

Профессор В. Г. Тихиня отмечает, что «вечером 8 декабря 1991 года Горбачев располагал достоверными данными о совершенном в Беловежской Пуще государственном перевороте и у него были достаточные основания для заключения под стражу «подписантов» Беловежского договора со всеми, как говорят юристы, вытекающими отсюда правовыми последствиями. Но Горбачев, к сожалению, смалодушничал». Также В. Г. Тихиня указывает на то, что после Беловежского соглашения, против которого М. С. Горбачев не выступил, «Ельцин, как один из главных заговорщиков, сделал в знак благодарности Горбачеву, «царский жест», — ему была назначена пенсия в размере президентского оклада с последующей индексацией. Ему также была предоставлена президентская квартира, дача и автомашина с охраной. Кроме того, Горбачеву в центре Москвы, для создания горбачевского фонда, было выделено огромное здание (бывшая Академия общественных наук при ЦК КПСС)» [9].

Должность Президента СССР была упразднена 25 декабря 1991 г., после отставки М. С. Горбачева. Совместным распоряжением президентов СССР и РСФСР от 23 декабря 1991 г. аппарат Президента СССР прекратил свою деятельность с 2 января 1992 г. М. С. Горбачев как президент не выполнил своих обязательств по защите конституционного строя СССР и его народа. М. С. Горбачева не был демократом. Прямым подтверждением этого является игнорирование мнения граждан СССР, выра-

женное на референдуме 17 марта 1991 года, о сохранении Советского Союза.

Очередным актом, разрушающим советское государство, была ликвидация системы Народного контроля СССР, который соответствовал экономическим, политическим, этическим и правовым ценностям советского государства и общества. Народный контроль СССР касался экономической сферы и государственной дисциплины в колхозах, на заводах и в торговле. В условиях национализированной собственности он был институтом народовластия. Ликвидация Народного контроля СССР привела к экономической независимости национальных республик. На пятой сессии Верховного Совета СССР 16 мая 1991 года был принят Закон СССР «О Контрольной палате СССР»³, который упразднил Комитет народного контроля СССР. В декабре 1991 года, в связи с развалом СССР, Контрольная палата СССР была упразднена. В условиях разрушения плановой экономики, развития рыночной экономической системы, перераспределения собственности, народный контроль являлся существенным препятствием приватизации. Ликвидация народного контроля открыла путь к смене экономической системы общества.

В республиках Прибалтики не проводились референдумы по поводу выхода из СССР, а был только опрос населения или голосование за независимость республик. В итоге был нанесен огромный ущерб территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности СССР, что побудило сотрудника Генеральной прокуратуры СССР В. И. Илюхина 4 ноября 1991 г. возбудить уголовное дело в отношении М. С. Горбачева за измену Родине.

Профессор В. Г. Тихиня отметил: «Ельцин, подписывая Беловежские соглашения, стре-

³ Закон Союза Советских Социалистических Республик «О Контрольной палате СССР» 16 мая 1991 г. // Известия. 31 мая 1991 года

мился, таким образом, избавиться от присутствия в Кремле Михаила Горбачева, которого он, мягко говоря, не уважал. И, конечно, Ельцин мечтал стать «царем всея Руси». Другие беловежские «подписанты» (Кравчук, Шушкевич) преследовали свои меркантильные интересы, не думая при этом, какие беды народам СССР принесет их авантюра!» [10]. Результаты Беловежского Соглашения должны были утвердить Верховные Советы союзных республик и Верховный Совет СССР. Так, 10 декабря 1991 г. на заседании Верховного Совета Республики Беларусь, были одобрены «мужественные» и «мудрые» действия С. С. Шушкевича проявленные при подписании Беловежского Соглашения⁴. В то же время, депутат от Гомельской области, профессор В. Г. Тихиня осудил действия С. С. Шушкевича и договор об СНГ, заявив: «Председатель Верховного Совета нашей республики Станислав Станиславович Шушкевич, подписав соглашение об СНГ, тем самым превысил свои полномочия. Ни Верховный Совет нашей республики, ни тем более белорусский народ не уполномочивал Председателя Верховного Совета (не Президента) на акцию, которая имеет для нашего народа судьбоносное значение. Налицо превышение своих полномочий со всеми вытекающими отсюда последствиями»⁵. Были проигнорированы результаты мартовского референдума 1991 г. Соглашение об СНГ «...не остановит процессы разрушения государственности. А этот процесс идет полным ходом на всех уровнях... Подписанное соглашение, по существу, похоронило последнюю надежду многих наших соотечественников на возможность заключения нового союзного договора. Пусть на конфедеративной основе, но все же союзного договора»⁶.

Соглашение о создании СНГ Верховный

Совет Республики Беларусь ратифицировал при одном голосе «против» и двух воздержавшихся.

10 декабря 1991 г. Верховный Совет Белоруссии принял Постановление «О денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Советских Социалистических Республик». Этот Договор был денонсирован и признан не действующим в отношении Республики Беларусь. Постановление было введено в действие с момента принятия. 12 декабря 1991 г. Верховным Советом РСФСР было принято аналогичное Постановление. «За» проголосовал 161 депутат, «против» — 3, воздержалось — 9 [9; с. 101].

В процессе проведения исследования проблемы ликвидации СССР использовались философские методы (диалектический и герменевтический), сравнительный и исторический методы и ценностный подход. Главной причиной развала названа идеологическая, отказ от государственно-правовых ценностей социализма.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Главной причиной развала СССР была идеологическая — обесценивание с помощью СМИ социалистических политико-правовых ценностей.
2. Субъекты государственной власти перестроечного периода использовали законы как инструменты для развала советского общества и государства. Расслоение общества на богатых и бедных, рост национализма способствовали росту преступности в России.
3. 17 марта 1991 г. политически и юридически ликвидировать СССР с помощью референдума не удалось.
4. Истинной целью ГКЧП было не сохранение СССР, а продолжение процесса его развала. Подписание главами России, Украины и Белоруссии Беловежского соглашения 8 декабря 1991 г. была очередной, незаконной акцией по ликвидации СССР.

⁴ Протокол № 38 от 10 декабря 1991 г. об обсуждении Соглашения о создании СНГ // Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 968. Оп. 8. Ед. хр. 013. Л. 30.

⁵ Там же. Л. 37.

⁶ Там же. Л. 39.

5. Учредительный договор об образовании СССР 1922 года подписали ЗСФСР, РСФСР (в тот период в состав РСФСР входили Казахская, Киргизская, Узбекская, Туркменская, Таджикская автономные республики), УССР и БССР, а Беловежское соглашение не подписывали три Закавказские и пять Средне-Азиатских республик, что делает Беловежское соглашение ничтожным. На уровне Союзного государства решение о прекращении СССР принял Совет Республик Верховного Совета СССР, что также юридически ничтожно.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развал КПСС повлек изменения в политической системе СССР и распад государства. Г. Л. Тульчинский прав, утверждая, что национальная политика периода «перестройки» была одним из аспектов развала СССР. «Отмена руководящей роли КПСС ... фактически выдернула гвоздь, на котором держался СССР» [12; с. 109]

Отказ от социалистической идеологии повлек отказ от мировой системы социализма, что повлияло на крах Совета экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора. Помощник М. С. Горбачева О. И. Ожерельев отмечал, что на Мальте в конце 1989 года были достигнуты договоренности по «...невмешательству СССР в дела восточноевропейских стран, согласие Советского Союза на объединение Германии и на уход прибалтийских республик. Берлинская стена уже была разрушена, решение о бескровном «освобождении» Европы от влияния Советов — принято» [7; с. 73]. Западные спецслужбы пришли к выводу, что под руководством такого «...славного генсека и президента Советский Союз — больше не угроза западному миру. Вот первое и самое существенное, что сделало Горбачева любимцем на Западе» [7; с. 80].

Профессор В. Г. Тихиня отмечает, что Соглашение об СНГ руководители трех респу-

блик заключили, «...не имея на то никаких полномочий, за спиной своих народов, вопреки Конституции СССР и Конституциям Белоруссии, России и Украины» [10].

Беловежское соглашение, считает В. Г. Тихиня, является «юридически несостоятельным и ничтожным документом», так как парламенты союзных республик не отменяли Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г., никто не отменял Конституцию СССР 1977 г.

Подписанная 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате одиннадцатью из 15 республик СССР Декларация Содружества Независимых Государств не дала определения того, что это за объединение. По всем признакам СНГ было глобальной конфедерацией. Ее создание никак не прекращало существование СССР. Однако, 25 декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачев подписал указ о сложении своих полномочий.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР, при участии представителей 11 союзных республик, принял декларацию о прекращении существования СССР как государства и субъекта международного права и о самороспуске Верховного Совета СССР. Возникает вопрос: какова юридическая ценность решения Совета Республик Верховного Совета СССР? Почему не было решения Верховного Совета СССР?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Развал СССР начался с переоценки социально-политических ценностей. Главная причина развала СССР была идеологической, связанной с отказом от социалистических ценностей: социальной справедливости, равенства, общенародной собственности, плановой экономики и других. Принятие новых законов, которые не закрепляли идею социальной справедливости, чуждые социалистической политической системе институты (института президента), способствовали разрушению советского общества и государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Василевич Г. А. 1991 год: хроника пикирующей страны. Минск, 2012. Горбачев М. С. Остаюсь оптимистом. — М., 2017.
2. Горбачев М. С. Остаюсь оптимистом. — М., 2017.
3. Иванников И. А. Начало и конец революции // История государства и права. — 2017 — № 15.
4. Иванников И. А. Ликвидация советского государственного и общественного строя Перестройка в СССР в 1985–1991 гг). — Ростов-на-Дону: ЮФУ. 2016.
5. Илюхин В. И. Почему я возбудил уголовное дело в отношении Горбачева — М. 2017.
6. Исаков Б. В. Как и кто разваливал СССР. Хроника крупнейшей.- геополитической катастрофы XX века. — М.: Книжный мир. — 2012.
7. Ожерельев О. И. Идеалы и преступления. Новейшая история России: диалектика событий и личностей. — М., 2016.
8. Павлов В. С. Путч Горбачева // Олейник Б., Павлов В., Рыжков Н. Иуда. Анатомия предательства Горбачева. — М., 2010.
9. Тихиня В. Г. Советский Союз можно было сохранить. К 25-й годовщине распада СССР // Коммунист Беларуси. Мы и время. — 2016.
10. Тихиня В. Г. Кто и как развалил сверхдержаву (К декабрьским событиям 1991 года) // Аргументы и факты в Белоруссии. — 2016. Дек.
11. Тихиня В. Г. О распаде Советского Союза // Юстиция Беларуси. — 2021. — № 3.
12. Тульчинский Г. Л. Национальная политика как фактор создания и распада СССР // Вопросы философии. — 2021. — № 12.
13. Шушкевич С. С. Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР. — М., 2012.

REFERENCES

1. Vasilevich G. A. 1991: chronicle of a diving country. Minsk, 2012. Gorbachev M. S. I remain an optimist. — M., 2017.
2. Gorbachev M. S. I remain an optimist. — M., 2017.
3. Ivannikov I. A. Beginning and end of the revolution // History of State and Law. 2017. No. 15.
4. Ivannikov I. A. Liquidation of the Soviet state and social system Perestroika in the USSR in 1985–1991). Rostov-on-Don: SFU. 2016.
5. Ilyukhin V. I. Why did I initiate a criminal case against Gorbachev M. 2017.
6. Isakov B. V. How and who destroyed the USSR. Chronicle of the largest geopolitical catastrophe of the twentieth century. — M.: Book world. — 2012.
7. Ozherelyev O. I. Ideals and crimes. Modern history of Russia: dialectic of events and personalities. M., 2016.
8. Pavlov V. S. Gorbachev putsch // Oleinik B., Pavlov V., Ryzhkov N. Judas. Anatomy of Gorbachev's betrayal. M., 2010.
9. Tikhinya V. G. The Soviet Union could have been saved. To the 25th anniversary of the collapse of the USSR // Communist of Belarus. We and time. Dec 9, 2016
10. Tikhinya V. G. Who and how ruined the superpower (On the December events of 1991) // Arguments and facts in Belarus. 2016 Dec.
11. Tikhinya V. G. On the collapse of the Soviet Union // Justice of Belarus. — 2021. No. 3.
12. Tulchinsky G. L. National policy as a factor in the creation and collapse of the USSR // Questions of Philosophy. 2021. No. 12.
13. Shushkevich S. S. My life, the collapse and resurrection of the USSR. M., 2012.

Статья поступила в редакцию 02.02.22; одобрена после рецензирования 25.02.22; принята к публикации 13.03.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 02.02.22; approved after reviewing 25.02.22; accepted for publication 13.03.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.